

**Nieparek azjatycki *Anisandrus maiche* (KURENTSOV, 1941)
(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – nowy gatunek
kornika w faunie Polski**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15308281>

RADOSŁAW PLEWA¹ ,
MARCIN KADEJ³

¹ Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska; e-mail: r.plewa@ibles.waw.pl, ORCID: 0000-0001-6227-3037, t.jaworski@ibles.waw.pl, ORCID: 0000-0002-9663-0407

² Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, SGGW w Warszawie; ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa, Polska; e-mail: tomasz_mokrzycki@sggw.pl, ORCID: 0000-0002-0931-3869

³ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 65, 51–148 Wrocław, Polska; e-mail: adrian.smolis@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0002-8117-0268, marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

⁴ Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31–016 Kraków, Polska; e-mail: lukasz.kajtoch@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7345-9400

ABSTRACT. *Anisandrus maiche* (KURENTSOV, 1941) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – new bark beetle in the Polish fauna.

Anisandrus maiche (KURENTSOV, 1941) is reported for the first time from Poland. One specimen (female) was captured using multiple-funnel trap (IBL-3 type) in Scots pine stand in Krasiczyn Forest District (East Beskid Mts.). We also provide a set of characteristics allowing to distinguish *A. maiche* from two similar species: *A. dispar* (FABRICIUS, 1792) and *Xylosandrus germanus* (BLANDFORD, 1894).

KEY WORDS: Coleoptera, Curculionidae, faunistics, invasive species, new record, SE Poland, Carpathians.

WSTĘP

Anisandrus maiche (KURENTSOV, 1941) (proponowana nazwa: nieparek azjatycki) pochodzi ze wschodniej Azji obejmującej Chiny, Japonię, Koreę Północną, Koreę Południową oraz rosyjski Daleki Wschód (KNÍŽEK 2011, TEREKHOVA & SKRYLNIK 2012, PARK *et al.* 2020, SMITH *et al.* 2020, EPPO 2022, ALONSO-ZARAZAGA *et al.* 2023). Zaliczany jest do chrząszczy inwazyjnych i obecnie poza naturalnym zasięgiem został stwierdzony w Ameryce Północnej w dziewięciu stanach USA (Pensylwania, Ohio, Virginia Zachodnia, Illinois, Indiana, Maryland, New Jersey, New York, Wisconsin) oraz w dwóch prowincjach Kanady (Ontario, Quebec) (RABAGLIA *et al.* 2009, 2019, HAACK & RABAGLIA 2013, GOMEZ *et al.* 2018, THURSTON *et al.* 2022). W Europie po raz pierwszy wykryty został w zachodniej Rosji (obwody: moskiewski i biełgorodzki) oraz we wschodniej Ukrainie (obwody: doniecki, charkowski i sumski) (NIKULINA *et al.* 2007, 2015, NIKITSKI 2009, TEREKHOVA & SKRYLNIK 2012, KOVALENKO & NIKITSKI 2013). W latach 2021–2022 stwierdzono jego obecność we Włoszech (Wenecja Euganejska i Lombardia) (COLOMBARI *et al.* 2022, RUZZIER *et al.* 2022, MOLA *et al.* 2023), a ostatnio także w Szwajcarii (RIBEIRO-CORREIA *et al.* 2024) oraz w Słowenii (HAUPTMAN *et al.* 2024).

MATERIAŁ I METODY

Okaz *Anisandrus maiche* odłowiono w trakcie badań dotyczących genetyki populacyjnej chrząszczy saproksylicznych, realizowanych od 7 do 15 lipca 2023 r. w drzewostanach sosnowych na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn (południowo-wschodnia Polska). Do zbioru chrząszczy wykorzystano trzy pułapki lejkowe (typu IBL-3), które zawieszano na gałęziach drzew (około 3-4 m nad ziemią). Ponieważ głównym celem omawianych prac było odławianie osobników kornika ostrozębnego *Ips acuminatus* (GYLL.) (Col.: Curculionidae), do każdej pułapki dołączano atraktant Acumodor Micro (prod. ZD Chemipan, Warszawa). Pojemniki do zbioru chrząszczy znajdujące się przy pułapkach nie były wypełniane substancją konserwującą. Kontrole pułapek prowadzono codziennie w okresie funkcjonowania pułapek. Odłowione owady zostały wstępnie posegregowane, zakonserwowane w 96% alkoholu etylowym, a następnie oznaczane do gatunku.

WYNIKI

W trakcie badań odłowiono jednego osobnika *A. maiche* (Ryc. 1d), który jest gatunkiem nowym dla fauny Polski:

Beskid Wschodni: Nadl. Krasiczyn, Leśnictwo Kormanice, oddział 93c, UTM: FA20, 8.07.2023, drzewostan sosnowy, pułapka segmentowa typu IBL-3, 1♀, leg. A. Smolis, det. T. Mokrzycki, coll. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

A. maiche jest drugim gatunkiem z rodzaju *Anisandrus* FERRARI, 1867 występującym w Polsce, obok nieparka pospolitego *A. dispar* (FABRICIUS, 1792). Rodzaj *Anisandrus* jest blisko spokrewniony z rodzajem *Xylosandrus* REITTER, 1913 (HULCR *et al.* 2007), którego jedynym reprezentantem w Polsce jest drzewotoczek japoński *Xylosandrus germanus* (BLANDFORD, 1894). Oba rodzaje należą do plemienia Xyleborini LECOMTE, 1876. Ponieważ samice trzech wymienionych gatunków są morfologicznie podobne, poniżej zaprezentowano klucz umożliwiający rozróżnienie poszczególnych taksonów:

1. Biodra pierwszej pary odnóży wyraźnie oddalone od siebie (Ryc. 1a) – rodzaj *Xylosandrus* (♀ *X. germanus*)

– Biodra pierwszej pary odnóży położone blisko do siebie (Ryc. 1b) – rodzaj *Anisandrus* 2

2. Długość ciała: 3,2–3,7 mm. Punktowanie międzyrzędów pokryw pojedyncze i podwójne. Tylna krawędź przedplecza przed tarczką bez kępki gęstych włosków (Ryc. 1c) ♀ *A. dispar*

– Długość ciała: 1,8–2,3 mm (Ryc. 1d). Punktowanie międzyrzędów pokryw pojedyncze. Tylna krawędź przedplecza przed tarczką z kępką mykangialnych włosków (Ryc. 1e). Międzyrzędy na ścięciu pokryw z ostrymi granulkami ♀ *A. maiche*

BIOLOGIA

A. maiche należy do chrząszczy ambrozjnych – larwy i młode, świeżo wylęte postacie dojrzałe odżywiają się grzybnią symbiotycznych grzybów rozwijających się na ściankach korytarzy wydrążonych przez samice, najczęściej w głębszych warstwach

Ryc. 1. a – *Xylosandrus germanus* (BLDF.): biodra przedniej pary odnóży oddalone od siebie; b – *Anisandrus dispar* (F.): biodra przedniej pary odnóży położone blisko siebie; c – samica *A. dispar*; d – samica *A. maiche* (KURENTOV): Nadl. Krasiczyn, 8.07.2023; e – *A. maiche*: kępka mykangialnych włosków u podstawy przedplecza (fot. T. Mokrzycki & T. Gazurek).

Fig. 1. a – first pair of legs of *Xylosandrus germanus* (BLDF.): procoxae separated; b – first pair of legs of *Anisandrus dispar* (F.): procoxae contiguous; c – female of *A. dispar*; d – female of *A. maiche* (KURENTOV): Krasiczyn Forest District, 8.07.2023; e – *A. maiche*: pronotal mycangial tuft (photo T. Mokrzycki & T. Gazurek).

drewna (DOMINIK & STARZYK 1989). Jako rośliny żywicielskie *A. maiche* podawane były głównie drzewa i krzewy liściaste, rzadziej iglaste. W większości były to gatunki niewystępujące na terenie Polski, ale należące do rodzajów, które są obecne we florze naszego kraju (zarówno rodzime, jak i obcego pochodzenia): *Acer* L., *Alnus* MILL., *Betula*

L., *Carpinus* L., *Cornus* L., *Corylus* L., *Euonymus* L., *Fraxinus* L., *Gleditsia* L., *Juglans* L., *Magnolia* L., *Malus* MILL., *Phellodendron* RUPR., *Picea* A. DIETR., *Populus* L., *Quercus* L., *Salix* L., *Sassafras* NEES, *Styrax* L., *Syringa* L., *Tilia* L. i *Ulmus* L. (EPPO 2022). Spośród gatunków drzew występujących naturalnie w Polsce, roślinami pokarmowymi *A. maiche* są: *Quercus robur* L., *Q. rubra* L., *Populus tremula* L., *Ulmus minor* MILL. Zasadła też *Malus domestica* L. (TOBIN *et al.* 2024).

PODSUMOWANIE

A. maiche charakteryzuje się wschodniopalearktycznym typem rozszedlenia (SMITH *et al.* 2020). Omawiane stanowisko w południowo-wschodniej Polsce, a także stanowiska z Włoch, Szwajcarii i Słowenii wskazują, że na terenie Europy gatunek ten rozprzestrzenia się, być może nawet z dwóch kierunków: wschodniego i południowego. Aktualnie warunki klimatyczne w środkowej Europie są zbliżone do tych, gdzie *A. maiche* naturalnie występuje, dlatego gatunek ten jest w stanie zaaklimatyzować się w naszym regionie geograficznym. Zjawisko to jest prawdopodobnie zbliżone jak w przypadku *X. germanus*, gatunku również pochodzącego z Azji wschodniej i należącego do tej grupy chrząszczy ambrozyjnych (MOKRZYCKI *et al.* 2011). Po niespełna trzech dekadach od pierwszego stwierdzenia, *X. germanus* występuje obecnie niemal w całej Polsce (MOKRZYCKI & GRODZKI 2014; dane własne). Kolejnym przykładem niedawno stwierdzonego na terenie Polski gatunku, również należącego do korników ambrozyjnych jest *Gnathotrichus materiarius* (FITCH, 1858). Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej i rozwija się w drewnie różnych gatunków drzew iglastych (WITKOWSKI *et al.* 2016, 2022). Do tej pory najliczniejsze jego populacje w Polsce stwierdzono w południowo-zachodniej części kraju, choć znane są już stanowiska np. w Puszczy Świętokrzyskiej (dane własne) co sugeruje, że rozprzestrzenia się on w kierunku północnym.

Obserwowane zmiany zasięgów i zawlekanie obcych gatunków chrząszczy ambrozyjnych wskazują na konieczność prowadzenia monitoringu tej grupy owadów w drzewostanach liściastych i iglastych w Polsce. Uzyskane w ten sposób dane mogą przyczynić się do wczesnego wykrywania i podejmowania działań zmierzających do ograniczenia liczebności populacji i zagrożenia ze strony tej grupy gatunków.

INFORMACJA O FINANSOWANIU

Badania prowadzono w ramach grantu OPUS 22 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, pt.: „Genetyka populacyjna zespołów chrząszczy saproksylicznych w lasach chronionych i gospodarczych” w ramach umowy nr UMO-2021/43/B/NZ9/00991 z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

PIŚMIENNICTWO

ALONSO-ZARAZAGA M.A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., CALDARA R., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HLAWÁČ P., KOROTYAEV B., LYAL C.H.C., MACHADO A., MEREGALLI M., PIEROTTI H., REN L., SÁNCHEZ-RUIZ M., SFORZI A., SILFVERBERG H., SKUHROVEC J., TRÝZNA M., VELÁZQUEZ DE CASTRO A.J., YUNAKOV N.N. 2023. Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea (2nd edn.). Monografias electrónicas SEA (Vol. 14). Sociedad Entomológica Aragonesa S.E.A., Zaragoza, 780 pp.

- COLOMBARI F., MARTINEZ-SAÑUDO I., BATTISTI A. 2022. First report of the alien ambrosia beetle *Cnestus mutilatus* and further finding of *Anisandrus maiche* in the European part of the EPPO region (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae: Xyleborini). *EPPO Bulletin* 52: 446–450. DOI: 10.1111/epp.12840.
- DOMINIK J., STARZYK J.R. 1989. Ochrona drewna. Owady niszczące drewno. Wydanie II uzupełnione. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 524 pp.
- EPPO 2022. EPPO Global Database – *Anisandrus maiche* (ANIDMA). <https://gd.eppo.int/taxon/ANIDMA/hosts>.
- GOMEZ D.F., RABAGLIA R.J., FAIRBANKS K.E.O., HULCR J. 2018. North American Xyleborini north of Mexico: a review and key to genera and species (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). *ZooKeys* 768: 19–68. DOI: 10.3897/zookeys.768.24697.
- HAACK R.A., RABAGLIA R.J. 2013. Exotic bark and ambrosia beetles in the USA: potential and current invaders. In: PEÑA J. (Ed.), Potential invasive pests of agricultural crops. CABI: 48–74. DOI: 10.1079/9781845938291.0048.
- HAUPTMAN T., DEVETAK Z., DE GROOT M., FACCOLI M., PIŠKUR B. 2024. First record of non-native *Xylosandrus compactus* and *Anisandrus maiche* (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in Slovenia. *Zootaxa* 5415(2): 339–345. DOI: 10.11646/zootaxa.5415.2.8.
- HULCR J., DOLE S.A., BEAVER R.A., COGNATO A.I. 2007. Cladistic review of generic taxonomic characters in Xyleborina (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). *Systematic Entomology* 32(3): 568–584. DOI: 10.1111/j.1365-3113.2007.00386.x.
- KNÍŽEK M. 2011. Scolytinae. In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera (Vol. 7). Curculionoidea I. Apollo Books, Stenstrup, pp. 204–251.
- KOVALENKO YA.N., NIKITSKY N.B. 2013. New to Russia and interesting finds of xylophilous beetles (Coleoptera) in the middle Russian forest-steppe zone. *Bulletin of Moscow Society of Naturalists, Biological Series [Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Biologicheskii]* 118(2): 20–26. [in Russian]
- MOKRZYCKI T., GRODZKI W. 2014. Drzewotocz japoński *Xylosandrus germanus* (BLDF.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) w Polsce. *Sylvan* 158(8): 590–594.
- MOKRZYCKI T., HILSZCZAŃSKI J., BOROWSKI J., CIEŚLAK R., MAZUR A., MIŁKOWSKI M., SZOŁTYŚ H. 2011. Faunistic review of Polish Platypodinae and Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae). *Polish Journal of Entomology* 80: 343–364.
- MOLA L., RUZZIER E., DELIACO C., AGOSTI M., FACCOLI M., MATĚJČEK J., FARINA L., DIOTTI L., DELLA ROCCA F. 2023. A preliminary catalogue of the Coleoptera (Hexapoda: Insecta) of the Monte Netto Regional Park (Lombardy NE Italy). *Zootaxa* 5293(1): 1–44. DOI: 10.11646/zootaxa.5293.1.1.
- NIKITSKY N.B. 2009. New and interesting finds of xylophilous and some other beetles (Coleoptera) in the Moscow region and in Moscow. *Bulletin of Moscow Society of Naturalists, Biological Series [Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Biologicheskii]* 114(5): 50–58. [in Russian, with English summary]
- NIKULINA T., MANDELSHTAM M., PETROV A., NAZARENKO V., YUNAKOV N. 2015. A survey of the weevils of Ukraine. Bark and ambrosia beetles (Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae and Scolytinae). *Zootaxa* 3912(1): 1–61. DOI: 10.11646/zootaxa.3912.1.1.
- NIKULINA T.V., MARTYNOV V.V., MANDELSHTAM M.YU. 2007. The first record of the bark beetle *Anisandrus maiche* (Coleoptera, Scolytidae) in the European fauna. *Vestnik Zoologii* 41(6): 1–542. [in Russian]
- PARK S., SMITH S.M., COGNATO A.I., BEAVER R.A. 2020. Catalogue of Korean Xyleborine ambrosia beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) with seven new species. *Journal of Asia-Pacific Biodiversity* 13(2): 210–228. DOI: 10.1016/j.japb.2020.01.002.
- RABAGLIA R.J., COGNATO A.I., HOEBEKE E.R., JOHNSON C.W., LABONTE J.R., CARTER M.E., VLACH J.J. 2019. Early detection and rapid response: a 10-year summary of the USDA Forest Service program of surveillance for non-native bark and ambrosia beetles. *American Entomologist* 65(1): 29–42. DOI: 10.1093/ae/tmz015.
- RABAGLIA R.J., VANDENBERG N., ACCIAVATTI R. 2009. First records of *Anisandrus maiche* STARK (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) from North America. *Zootaxa* 2137: 23–28. DOI: 10.5281/zenodo.188523.
- RIBEIRO-CORREIA J.P., PROSPERO S., BEENKEN L., BIEDERMANN P.H.W., BLASER S., BRANCO M., CHITTARO Y., FREY D., HÖLLING D., KAYA S.O., KNÍŽEK M., MITTELSTRASS J., RUFFNER B., SANCHEZ A., BROCKERHOFF E.G. 2024. Distribution of the invasive ambrosia beetle *Anisandrus maiche* (Coleoptera, Scolytinae) in Switzerland and first record in Europe of its ambrosia fungus *Ambrosiella cleistominuta*. *Alpine Entomology* 8: 35–49. DOI: 10.3897/alpento.8.117537.

- RUZZIER E., BANI L., CAVALETTO G., FACCOLI M., RASSATI D. 2022. *Anisandrus maiche* KURENTZOV (Curculionidae: Scolytinae), an Asian species recently introduced and now widely established in Northern Italy. *BioInvasions Records* 11(3): 652–658. DOI: 10.3391/bir.2022.11.3.07.
- SMITH S.M., BEAVER R.A., COGNATO A.I. 2020. A monograph of the Xyleborini (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) of the Indochinese Peninsula (except Malaysia) and China. *ZooKeys* 983: 1–442. DOI: 10.3897/zookeys.983.52630.
- TEREKHOVA V.V., SKRYLNIK Y.Y. 2012. Biological peculiarities of the alien for Europe *Anisandrus maiche* STARK (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) bark beetle in Ukraine. *Russian Journal of Biological Invasions* 3: 139–144. DOI: 10.1134/S2075111712020105.
- THURSTON G.S., SLATER A., NEI I., ROBERTS J., MCLACHLAN HAMILTON K., SWEENEY J.D., KIMOTO T. 2022. New Canadian and provincial records of Coleoptera resulting from annual Canadian Food Inspection Agency surveillance for detection of non-native, potentially invasive forest insects. *Insects* 13: e708. DOI: 10.3390/insects13080708.
- TOBIN K.N., MOORE E.M., LIZARRAGA S., PETZOLDT J., REESE C., LOVETT B., RIVERA M.J. 2024. First report of *Anisandrus maiche* (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) infesting apple trees. *Zootaxa* 5506(2): 261–271. DOI: 10.11646/zootaxa.5506.2.6.
- WITKOWSKI R., DYDERSKI M.K., BELKA M., MAZUR A. 2022. Potential european geographical distribution of *Gnathotrichus materiarius* (FITCH, 1858) (Coleoptera: Scolytinae) under current and future climate conditions. *Forests* 13(7): 1097. DOI: 10.3390/f13071097.
- WITKOWSKI R., GÓRAL J., NOWIK K., ROGOWSKI G., SKALECKA K., MAZUR A. 2016. *Gnathotrichus materiarius* (FITCH, 1858) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – new species of beetle in the Polish fauna. *Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria* 15(1): 43–47. DOI: 10.17306/J.AFW.2016.1.6.

Accepted: 3 April 2025; published: 30 April 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>